

Научная статья

УДК 159.9

DOI: 10.5281/zenodo.21130247

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

©2026 Н. Ю. Кравчук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»¹

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию спорта, науки и психологического благополучия «Феникс»²

ORCID: 0009-0006-0670-852X

В статье предлагается классификация ценности самореализации личности. Несмотря на обширные исследования в области аксиологии и психологии самореализации, отсутствует единое понимание того, какие ценностные структуры запускают, поддерживают и обеспечивают результативность самореализации. Исследование выполнено с помощью методов интегративного теоретического обзора и структурно-динамического моделирования на основе классических философских и психологических трудов и современных исследований. В результате разработана структурно-динамическая модель, объединяющая ценности самореализации в четырёхуровневую иерархию, включающую потенциальный уровень (ценности формирования внутренних интенций), трансформационный уровень (ценности экзистенциального самоопределения), бытийный уровень (ценности социально-предметной актуализации) и синергетический уровень (ценности гармонии и целостности). Модель преодолевает теоретическую фрагментарность в изучении самореализации, диалектически связывая внутреннее становление личности и её объективацию в социально-предметной деятельности через механизмы экзистенциального выбора, волевой регуляции и самотрансценденции, обеспечивающие движение от накопления сущностных сил к эвдемонической устойчивости и целостности.

Ключевые слова: самореализация личности, ценности самореализации, структурно-динамическая модель, потенциальный уровень, трансформационный уровень, бытийный уровень, синергетический уровень, экзистенциальное самоопределение, эвдемоническое благополучие, самотрансценденция.

Для цитирования: Кравчук Н.Ю. Классификация ценностей самореализации личности / Н.Ю. Кравчук // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 373–387. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21130247>.

Введение. Феномен самореализации занимает особое место в гуманитарных науках, поскольку находится на пересечении психологии, социологии и философии. Изучение различных аспектов процесса самореализации личности представляет собой актуальную и востребованную задачу, так как становление личности — это сложный путь преодоления, который сопровождается высоким уровнем неопределённости, риска и внутреннего напряжения. На пути раскрытия своего потенциала человек сталкивается с сопротивлением социальной среды, необходимостью постоянного выбора, кризисами смысла и конфликтами между личностными стремлениями и социальными ожиданиями. Наблюдается существенное расхождение в траекториях развития людей, обладающих сходными задатками и исходными возможностями. Так, одни, несмотря на наличие способностей и благоприятные стартовые условия, останавливаются в личностном росте, тогда как другие, преодолевая инерцию и внешние препятствия, достигают высокой самореализации. Объяснение данного различия следует искать в плоскости аксиологии. В условиях высокой неопределённости одной из надежных внутренних опор, удерживающих человека на траектории развития, выступает его ценностно-смысловая сфера. Именно ценности, трансформируя хаотичные побуждения в устойчивые намерения, а абстрактные способности в реальные достижения, направляют

самореализацию личности. Они служат внутренним ресурсом, который не допускает утраты целостности личности в моменты кризисов и обеспечивает её временную преемственность. Тем не менее, в современной психологической науке наблюдается противоречивая ситуация. Существуют исследования ценностей (Ш. Шварц, М. Рокич) и теории самореализации (А. Маслоу, К. Роджерс, С.И. Кудинов), однако само понятие «ценности самореализации» до сих пор остаётся недостаточно осмысленным. Отсутствует единое понимание того, какие именно аксиологические структуры запускают этот процесс, поддерживают его динамику и обеспечивают его результативность, не приводящую к истощению и выгоранию личности. В статье предпринята попытка преодолеть эту теоретическую фрагментарность. Целью работы является построение структурно-динамической модели, объединяющей различные виды ценностей самореализации личности в единую иерархическую систему.

Методы и методология исследования

Работа представляет собой теоретико-концептуальное исследование, выполненное с помощью методов интегративного теоретического анализа и синтеза, а также структурно-динамического моделирования. Теоретический анализ предполагает поиск, критический анализ и обобщение психологических и философских источников для выявления общих оснований в понимании самореализации личности и её ценностных компонентов. Структурно-динамическое моделирование выступило методом формализации полученных результатов через создание иерархической модели, описывающей различные уровни ценностей самореализации личности и механизмы их трансформации в процессе личностного развития. Целью примененных методов является обеспечение понятной и воспроизводимой процедуры перехода от качественного анализа текстов к построению структурно-динамической модели. Исследование проводилось с сентября 2025 года по февраль 2026 года и включало три этапа: поиск и отбор источников, теоретический анализ и концептуальная реконструкция, обобщение и моделирование.

Теоретико-методологическую основу работы составили диалектический, гуманистический, экзистенциальный, деятельностный, синергетический и системный подходы. Диалектический подход использован для рассмотрения самореализации как процесса разрешения противоречий между потенциалом и результатом, а также между индивидуальным и социальным началами в человеке. Принцип диалектического единства позволил выстроить иерархию ценностей самореализации личности от внутренних интенций к актуализации в деятельности. Гуманистический и экзистенциальный подходы применялись для анализа смысловой и интенциональной природы самореализации, а также прояснения роли экзистенциального выбора, которые опосредуют переход от внутреннего потенциала личности к её внешним действиям. Деятельностный подход применен для обоснования тезиса о том, что ценности самореализации обретают онтологический статус и содержание только в процессе опредмечивания сущностных сил человека во внешней общественной деятельности. Деятельность же рассматривается как форма опосредования между субъективными намерениями и объективными результатами. Синергетический подход привлечен для обоснования уровня модели, где личность рассматривается как открытая самоорганизующаяся система, а перспективой анализа становится вопрос устойчивости и согласованности её ценностных уровней. Системный подход использовался для организации различных теоретических традиций в единую структурированную модель, где ценности самореализации предстают как иерархическая система взаимосвязанных элементов.

В качестве источников анализа использованы классические философские и психологические произведения (Аристотель, Гегель, Ф. Ницше, А. Маслоу, К. Роджерс,

В. Франкл, Н.А. Бердяев и др.), теоретические и обзорные работы самореализации (Д.А. Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская и др.), а также современные эмпирические исследования, проясняющие аксиологические компоненты самореализации [31]. Из анализа исключались узкоспециальные эмпирические отчеты без теоретического анализа, публикации, посвященные исключительно диагностике ценностей без акцента на теорию, работы, в которых ценности и самореализация рассматриваются фрагментарно, а также публикации с неясной методологией, нерелевантным контекстом или низкого научного качества.

Сравнительный теоретический анализ использовался для сопоставления различных подходов к пониманию самореализации. Процедура анализа включала выявление общих положений и противоречий между подходами, определение логики развития представлений о самореализации в истории психологии и философии, установление иерархических отношений между различными аспектами самореализации.

Исходя из диалектического понимания развития личности как движения от возможности к действительности, разработка классификации ценностей самореализации основана на предложенных нами ранее методологических принципах:

1. Принцип объективизации ценностей означает последовательное превращение субъективных интенций в объективно выраженные продукты труда и активности человека. Данный принцип позволяет выделить уровни классификации в зависимости от степени объективации от внутренних диспозиций к внешним результатам деятельности.

2. Принцип субъектности личности понимается как переход от пассивного усвоения внешних норм к автономному субъектному действию, при котором личность критически переосмысливает унаследованные образцы и самостоятельно формулирует цели. Принцип обосновывает выделение трансформационного уровня, на котором происходит становление авторства жизни.

3. Принцип универсализации ценностей отражает движение ценностного развития от личных, эгоцентрических интересов к общечеловеческим и наиндивидуальным смыслам и задает вектор развития от потенциального уровня к бытийному и синергетическому.

4. Принцип социальной детерминации утверждает, что полнота самоосуществления достигается в общественном взаимодействии и через вклад в общее благо, поскольку раскрытие индивидуальности происходит во взаимодействии с другими людьми. Он обосновывает необходимость выделения бытийного уровня, на котором самореализация осуществляется через социально-предметную деятельность.

5. Принцип эмерджентности утверждает, что на высшем уровне самореализации возникают качественно новые свойства личности, которые не сводимы к простой сумме компонентов предыдущих уровней. Снижение психологической энтропии за счет перехода от хаотичности к упорядоченности ценностной системы личности [15] и достижение когерентности различных уровней ценностей (потенциального, трансформационного и бытийного) приводит к эмерджентным эффектам, таким, как целостность, мудрость, устойчивое психологическое благополучие, внутренняя гармония. Эмерджентность проявляется в том, что интеграция когнитивных, эмоциональных, волевых, экзистенциальных и социальных аспектов развития создает качественно новое состояние, в котором личность функционирует как согласованная самоорганизующаяся система, способная к длительной продуктивной деятельности без саморазрушения и выгорания.

Одним из основных методов исследования является структурно-динамическое моделирование, которое включило определение иерархических уровней ценностей (потенциальный, трансформационный, бытийный и синергетический), выделение компонентов каждого уровня, описание динамических связей между уровнями и формализацию модели в виде структурной схемы.

Поскольку исследование носит теоретический характер и опирается на опубликованные источники, специфические этические разрешения не требовались. Основными ограничениями являются отсутствие эмпирической проверки предложенной модели в настоящей работе; возможная селективность изученных источников, обусловленная целенаправленным, а не систематическим поиском; влияние авторской интерпретации при определении критериев классификации и выделении уровней модели.

Результаты и обсуждение

Существуют различные представления о природе самореализации, на основе анализа которых мы предлагаем структурно-динамическую модель, отражающую самореализацию как иерархически организованный процесс и результат.

Методологически обоснованным представляется рассмотрение процесса самореализации как диалектического единства, разворачивающегося во времени и пространстве. В своей динамике данный феномен проходит путь от формирования внутренних диспозиций через момент экзистенциального выбора к завершению в продуктах деятельности и интеграции в целостное бытие. Данная логика позволила выделить иерархическую систему ценностей, направляющих самореализацию личности.

Важно подчеркнуть, что переход с одного аксиологического уровня на другой не происходит автоматически. Он опосредован специфическими психологическими механизмами. Переход от потенциального уровня к трансформационному с одной стороны, требует волевого импульса, позволяющего преодолеть инерцию покоя и выйти из состояния пассивного обладания своими возможностями, с другой стороны, реализуется через механизм рефлексии и экзистенциального выбора, в котором личность утверждает себя как автора собственного жизненного пути. По мнению А.П. Мерсияновой [11], экзистенциальный выбор характеризуется тремя взаимосвязанными аспектами. Структурно он представляет собой выбор между альтернативами-ценностями — возможностями, исключаящими друг друга; это «выбор, который человек не может не делать и вместе с тем не хочет делать, т.к. каждая из альтернатив является ценной» [11, с. 156]. Функционально экзистенциальный выбор является жизнеопределяющим, влечет качественные изменения многомерного мира личности, перестраивая систему ценностей и смыслов. Динамически он сопровождается напряженностью экзистенциальных данностей, таких, как жизнь и смерть, свобода и ответственность, одиночество, смысл и абсурд. Переход от трансформационного к бытийному уровню опосредован механизмом волевой регуляции и опредмечивания. Если на предыдущем этапе воля выступает как импульс к выходу из инерции, то здесь она проявляется как способность длительно поддерживать выбранное направление, организуя деятельность и обеспечивая воплощение ценностных решений в объективных продуктах труда и социальных результатах. Восхождение на синергетический уровень обеспечивается действием механизма самотрансценденции. М.В. Зиннатова определяет самотрансценденцию как «субъективную характеристику личности, обеспечивающую выход за границы актуально осознаваемого себя, постижение собственных возможностей, их осознание и воплощение в объективной реальности (деятельности, поведении, социальных отношениях)» [6, с. 121]. В отличие от волевой регуляции, ориентированной преимущественно на поддержание избранной линии деятельности, самотрансценденция предполагает качественную перестройку смысловой направленности личности, при которой собственная самореализация утрачивает статус самостоятельной цели и рассматривается как следствие реализации надличностных ценностей. Данный переход становится возможным при условии интеграции результатов предшествующих этапов развития: накопленного личностного потенциала,

осуществлённого экзистенциального выбора и реализованной в продуктивной деятельности способности к опредмечиванию сущностных сил. Самоотрансценденция выступает, таким образом, «механизмом достижения субъектом самоактуализации, саморазвития, самореализации, акме» [6, с. 123], обеспечивая целостность личности.

1. Ценности формирования внутренних интенций (потенциальный уровень)

Первый уровень классификации — потенциальный — охватывает сферу внутренних качеств и интенций субъекта, предшествующих активному действию. Теоретической базой здесь выступают концепции, акцентирующие внимание на совершенствовании внутренней природы личности. Данный уровень включает внутреннюю ценностную основу самореализации — процесс становления и накопления «сущностных сил» личности и формирование волевого импульса.

Следует отметить, что в философии Г. В. Ф. Гегеля и К. Маркса, а также в отечественной психологии категория «сущностных сил» понимается двояко [8]. С одной стороны, они рассматриваются как универсально-деятельные способности человека, то есть его потенциал, задатки, способности, знания и умения, которые формируются и накапливаются во внутреннем плане. Пока сущностные силы не опредмечены в деятельности, они существуют как субъективная возможность, скрытый ресурс, требующий волевого усилия для перехода в действительность. С другой стороны, сущностные силы представляют собой конкретно-исторические общественные отношения, облечённые в форму деятельных способностей, через которые человек реализует эти отношения во внешнем мире. На потенциальном уровне говорится именно о процессе становления и внутреннего структурирования сущностных сил как субъективной возможности, предшествующей их опредмечиванию в деятельности.

Особую роль в структуре первого уровня играет волевой импульс. Само наличие развитых способностей и интеллекта еще не гарантирует самореализации. Необходим «пусковой механизм» — воля, которая выступит активной преобразующей силой. В контексте структурно-динамической модели волю следует понимать как ценностную установку на преодоление инерции покоя, движущую силу к действию, которая трансформирует пассивное обладание талантом в активное стремление к его реализации. Без воли накопленный потенциал рискует остаться «вещью в себе», не перейдя на следующую стадию — стадию экзистенциального выбора.

Важный вклад в понимание внутренних предпосылок самореализации вносит античная философская традиция. Аристотель в «Никомаховой этике» отделяет высшее благо для человека, эвдемонию, от гедонистического удовольствия и определяет её как «деятельность души сообразно добродетели» [2, с. 65–66]. Добродетель понимается как совершенство в реализации присущей человеку разумной деятельности. Следовательно, актуализация рационального начала выступает ценностью уровня формирования внутренних интенций.

Дальнейшее развитие представлений о самореализации требует учета волевого компонента, детально разработанного в философии Ф. Ницше, где акцент смещается с нормативной этики на индивидуально-творческое начало. Самореализация трактуется как преодоление навязанных извне стереотипов («морали рабов») и утверждение автономной субъектности через проявление «воли к власти» [12].

Основу теоретического осмысления ценностей внутренних интенций составляет гуманистическая психология. В начале XX века К. Гольдштейн [28] ввел понятие «самоактуализация» и определил его как движущую силу, направленную на то, чтобы организм стал тем, чем он способен быть в данный момент, учитывая все обстоятельства.

То есть, с точки зрения гуманистической традиции, самореализация — это активный процесс актуализации всех имеющихся индивидуальных возможностей.

А. Маслоу [10] развил эту идею, поместив потребность в самоактуализации на вершину иерархии потребностей. Следует отметить, что согласно его концепции, только после удовлетворения базовых, дефицитных потребностей человек обретает возможность сосредоточиться на развитии высших способностей. По мнению А. Маслоу, самоактуализация является не конечным состоянием, а непрерывным процессом становления, характеризующимся эффективным восприятием реальности, принятием себя, спонтанностью и автономией.

К. Роджерс, в свою очередь, постулировал наличие естественной тенденции человека к росту и развитию, направленной на достижение «полноценно функционирующей личности» [16]. В рамках данной парадигмы выделены ценности, способствующие раскрытию внутреннего потенциала: открытость опыту, конгруэнтность (соответствие «Я-реального» и «Я-идеального») и творчество.

Исследования в области эмоционального интеллекта Д. Гоулмана [29] демонстрируют, что способность к осознанию и регуляции эмоций является предпосылкой для осуществления осмысленного выбора и эффективной деятельности. То есть развитие эмоциональной саморегуляции рассматривается как один из основополагающих компонентов потенциального уровня, наряду с когнитивными и волевыми способностями, поскольку без эмоциональной грамотности личность не может адекватно воспринимать реальность, принимать осознанные решения или долгосрочно придерживаться выбранного направления развития.

На основе приведенного анализа к первой группе ценностей самореализации, ценностям формирования внутренних интенций, относятся:

1. Когнитивные ценности: развитие интеллекта, стремление к истине, рациональное понимание мира, когнитивная сложность, а также способность к созерцанию как высшей форме теоретической деятельности по Аристотелю и рефлексии как необходимого условия накопления интеллектуального ресурса.

2. Ценности автономии: независимость суждений, свобода мышления от стереотипов и внешнего давления, способность формировать собственную картину мира без некритического заимствования чужих установок, способность к самостоятельному целеполаганию. На данном этапе автономия выступает как ресурсная способность судить самостоятельно, еще не перешедшая в стадию жизненного поступка.

3. Витальные и волевые ценности: стремление к личному превосходству, физическое и психическое здоровье как ресурс, волевая устойчивость, спонтанность и жизненная энергия.

4. Ценности эмоциональной саморегуляции: понимание собственных эмоциональных состояний, развитие способности к управлению эмоциями и поведением, формирование эмоциональной устойчивости.

Данные ценности можно рассматривать как необходимое, хотя ещё и не достаточное условие самореализации личности. Оно отражает накопленный человеческий капитал, который требует актуализации в процессе общественно полезной, творчески направленной деятельности. Исследование С.И. Ди Доменико и Р.М. Райана [26] в области нейробиологии мотивации демонстрируют, что внутренняя мотивация к развитию и самосовершенствованию поддерживается удовлетворением базовых психологических потребностей в компетентности и автономии, которые служат основой для перехода к следующему уровню самореализации.

II. Ценности экзистенциального самоопределения (трансформационный уровень)

Переход от внутренних интенций к внешней предметной деятельности не является непосредственным или стихийным процессом. Он предполагает акт сознательного самоопределения, в котором личность утверждает себя как субъект свободы и ответственности. Данный этап опосредован системой ценностей, вбирающих в себя основные экзистенциальные категории человеческого бытия — смысл, свободу, ответственность. Самореализация в таком понимании предстает как процесс самостроительства и духовного самоопределения, где становление личности осуществляется через свободный выбор и творческое преобразование мира и самого себя.

М. Хайдеггер связывает самореализацию с аутентичным бытием, которое достигается через осознание человеком собственной конечности, через переживание «бытия-к-смерти» и принятие ответственности за свой жизненный нарратив. Осознание конечности существования выступает катализатором для самопроектирования, побуждая личность преодолеть «падение» в повседневность и обратиться к подлинным экзистенциальным задачам [21].

К. Ясперс развивал эту мысль, подчеркивая, что подлинное бытие раскрывается в «пограничных ситуациях», когда человек сталкивается с абсолютными ограничениями своего существования и вынужден переосмыслить саму природу своей свободы и ответственности [24].

По мнению Ж.-П. Сартра, существование предшествует сущности [18]. В такой перспективе самореализация предстает как перманентный акт свободного выбора. Ценность обретает сама способность субъекта конструировать свою сущность в условиях неопределенности, неся при этом бремя абсолютной ответственности за собственные решения.

Данная идея находит отклик в философии Н.А. Бердяева, для которого творчество и свобода составляют суть человеческого существования. Н.А. Бердяев настаивал, что подлинная личность не может быть создана природой или обществом, она создается через акты свободного творческого самоопределения, через отказ от детерминизма и принятие духовной ответственности за своё становление [3].

Особое место в понимании трансформационного уровня имеет концепция В. Франкла, который сместил акцент со стремления к самореализации на стремление к смыслу [19]. Ученый справедливо указывал на то, что самореализация представляет собой лишь побочный результат осуществления глубокого личностного смысла, а не его цель. Погружение в собственный внутренний мир без обретения смысла, выходящего за пределы индивидуального Эго, неизбежно ведет к экзистенциальному вакууму и духовному кризису. Именно в этом пункте В. Франкл сходится с Н.А. Бердяевым, видевшим в духовной пустоте и отсутствии смысла первопричину всех форм личностного отчуждения и духовного рабства.

Э. Фромм связал самореализацию с продуктивной активностью [4, 13, 20]. В центре его концепции находится идея внутренней свободы — «свободы для» подлинного самовыражения, в противоположность негативной «свободе от» внешних ограничений. Подлинная самореализация, по Э. Фромму, становится возможной лишь благодаря способности человека к любви и творческому мышлению, которые служат условием преодоления отчуждения.

Современные эмпирические исследования также подтверждают особую роль смысла и цели жизни в структуре эвдемонического благополучия. П.Ч. На [32] утверждает, что смысл и цель являются центральными конструктами в большинстве определений эвдемонического благополучия, показал, что смысл и цели значимо

коррелируют с психологической устойчивостью, оптимизмом, социальной поддержкой и низким уровнем депрессивных симптомов, что подтверждает значимость экзистенциальных ценностей для психического здоровья и благополучия личности. Эвдемоническое благополучие отличается от гедонистического не только на психологическом, но и на биологическом уровне. Исследование Б. Л. Фредриксон и коллег [27] выявило, что оно связано с повышенной экспрессией генов противовирусного ответа и снижением экспрессии провоспалительных генов, в то время как гедонистическое благополучие демонстрирует обратную картину, что свидетельствует о более благоприятном влиянии эвдемонического пути самореализации на физическое здоровье человека.

На основании данного анализа мы выделили группу ценностей трансформационного уровня — ценности экзистенциального самоопределения, включают в себя:

1. Ценности авторства жизни: принятие ответственности за свой жизненный путь, построение целостной временной перспективы (связь прошлого, настоящего и будущего), субъектность.
2. Ценности смысла: ориентация на поиск и реализацию смыслов, выходящих за пределы собственного Эго.
3. Ценности переживания: способность воспринимать красоту, любовь, природу и искусство как лично значимые феномены (по В. Франклу).
4. Ценности отношения: мужество вопреки страху и внешним препятствиям, стойкость, сохранение достоинства в неизбежных трагических обстоятельствах, отношение к страданию как к возможности духовного роста.
5. Ценности экзистенциального выбора: переход от способности мыслить независимо к решимости действовать независимо, готовность к выбору и действиям в условиях риска и неопределенности, нонконформизм, этическая разборчивость.

В совокупности перечисленные ценности самореализации выполняют функцию диалектического моста, переводящего скрытые потенции субъекта из плоскости внутреннего возможного в плоскость реального жизненного выбора и конкретного исторического становления личности. В этом смысле самореализация предстает как процесс постоянного творческого самопреодоления и духовного восхождения, пронизанный ответственностью перед собой и окружающими.

III. Ценности социально-предметной актуализации (бытийный уровень)

Следующий уровень — бытийный, он предполагает выход субъекта в пространство общественной деятельности. Без реализации на бытийном уровне ценности формирования внутренних интенций и экзистенциального самоопределения рискуют остаться в сфере абстрактного гуманизма или личностного эгоцентризма.

Отечественная теория самореализации, сложившаяся на основе деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев), предлагает концепцию, в основе которой лежат понятия деятельности, мотива, личностного смысла. Самореализация понимается как процесс развёртывания активности субъекта, направленной на достижение лично значимых целей в рамках социально организованной деятельности. По А.Н. Леонтьеву, мотив придаёт деятельности личностный смысл, определяя, ради чего она совершается [7]. Самореализация же предстает как процесс актуализации личностного потенциала через осмысленную деятельность, где субъект становится автором своих действий, наделяя их смыслом. С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что личность проявляет и созидает себя через деятельность: «...субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в

них создается и определяется» [17, с. 106]. То есть, с точки зрения автора, самореализация представляет собой процесс становления личности через активное преобразование мира и самого себя в деятельности. Следует учитывать, что деятельность всегда опосредована культурными формами и общественными отношениями. Личность интериоризирует, «распредмечивает» исторически накопленные способы деятельности, а затем «опредмечивает» свои способности в новых формах деятельности и творчества. Взаимосвязь между внутренним и внешним, между личным и социальным составляет суть самореализации с позиции деятельностного подхода.

Развивая эту традицию, К.А. Абульханова-Славская рассматривает самореализацию через призму целостного жизненного пути личности [1]. Человек является активным субъектом, организующим и переживающим время своей жизни, он направляет свои способности и внимание на разрешение социально значимых задач и участие в судьбе общества.

К группе ценностей социально-предметной актуализации относятся:

1. Ценности творчества и созидания: продуктивный труд, профессиональное мастерство, создание нового, имеющего объективированный результат. Причем важен не процесс, а результат, отчуждаемый от создателя на пользу общества.

2. Ценности социального вклада: служение общему благу, наставничество, гражданственность, вклад в развитие культуры и науки.

3. Ценности социальной интеграции: признание со стороны профессионального сообщества, уважение, авторитет, чувство принадлежности к целому.

Именно на бытийном уровне происходит разрешение противоречия между индивидуальным и общественным, поскольку личность реализует себя в той мере, в какой она вносит социально значимый вклад в жизнь общества.

IV. Ценности гармонии и целостности (синергетический уровень)

В современных условиях высокой сложности и неопределенности самореализация не может рассматриваться линейно, исключительно как профессиональная успешность или социальная продуктивность. По мнению А. Гори и Э. Топина [30], самореализация представляет собой психологический процесс, который разворачивается на протяжении всей жизни и осуществляет переоценку и интеграцию жизненного опыта в связи с изменениями смысла и целей. Односторонняя ориентация на достижение результата приводит к дисбалансу, истощению ресурсов и утрате смысла, что противоречит самой идее устойчивого полноценного развития. Так, человека, достигшего успеха в профессиональном развитии, но разрушившего свое здоровье или окружающую среду, сложно считать полностью самореализованным. На основании этого в структуре аксиологической системы выделен высший уровень — синергетический. Личность на нём рассматривается как открытая самоорганизующаяся система, а самореализация — как процесс поддержания динамического равновесия между внутренним потенциалом, социальной активностью и включенностью в надличностные формы бытия (культуру, природу, ноосферу). Теоретическим основанием для выделения данного уровня служат идеи К. Юнга, А. Маслоу, К. Рифф, М. Чиксентмихайи и В.И. Вернадского.

К.Г. Юнг рассматривал целостность личности как достижение психического равновесия между противоположностями — сознанием и бессознательным, рациональностью и интуицией, индивидуальным и коллективным. Процесс интеграции противоположностей, который К. Юнг назвал «индивидуацией», предполагает осознание теневых аспектов личности и достижение внутренней целостности [23]. На четвёртом уровне самореализация предстает именно как такая целостность, в которой все аспекты развития личности — когнитивные, эмоциональные, волевые,

экзистенциальные и социальные — достигают гармонического единства, позволяя человеку функционировать как целое, проявляется эффект эмерджентности.

В поздние годы жизни А. Маслоу переосмыслил иерархию потребностей и добавил уровень самотрансценденции, который предполагает выход за пределы личного развития к служению целям, превосходящим индивидуальное Эго [9]. Самотрансценденция означает движение от сосредоточенности на собственных достижениях к участию в развитии человечества и эволюции жизни. А. Маслоу подчёркивал, что люди на уровне самотрансценденции испытывают глубокое чувство связи с природой, обретают «космическое сознание» и понимают себя как часть целого, которое больше их самих, что соответствует уровню синергетической целостности, на котором личность функционирует как элемент системы.

К. Рифф [34, 35, 36] предложила концепцию эвдемонического благополучия, достигаемого через реализацию потенциала и осмысленную деятельность. Её модель выделяет шесть компонентов: личностный рост, цель в жизни, автономия, мастерство, положительные отношения с другими и принятие себя. А.С. Уотерман с коллегами [37] эмпирически доказали, что эвдемоническое благополучие включает самопознание, осознанное развитие своего потенциала, чувство цели и смысла жизни, интенсивную вовлеченность в деятельность, удовольствие от деятельности как от личного самовыражения. На синергетическом уровне благополучие становится критерием подлинности самореализации. Человек может быть успешным и продуктивным на бытийном уровне, но если его личностный рост остановился, цель в жизни размыта, мастерство превратилось в механистическую работу или отношения с окружающими деградировали, то его самореализация неполная. Психологическое благополучие предполагает также эвдемоническую устойчивость — долгосрочное, не истощающее состояние, которое не требует постоянного напряжения и саморазрушения.

Теория потока М. Чиксентмихайи [22] описывает оптимальное психологическое состояние как состояние полной поглощённости деятельностью, при котором человек полностью концентрируется на процессе, забывает о времени и самосознании, и испытывает глубокое удовлетворение. Поток возникает в точке динамического равновесия между уровнем мастерства и сложностью задачи. Исследование Дж. Накамура и коллег [33] показало, что люди, испытывающие частые состояния потока, отличаются лучшими показателями внимания, совестливости и способности к саморегуляции, их состояние коррелирует с более высокой жизненной удовлетворенностью и психологическим благополучием. На синергетическом уровне аутоотелический характер потока, когда деятельность ценна сама по себе, является признаком самореализации. Следует отметить, что самореализация не должна быть ориентированной только на цель. Важно, чтобы сам процесс деятельности приносил радость, смысл, ощущение мастерства и гармонии. Если человек достигает внешних целей, но при этом испытывает постоянную скуку, фрустрацию или механистичность в деятельности, то подобная самореализация является неполной. Для синергетического уровня ценность качества переживания важнее качества результата.

Выдающийся русский ученый и философ В.И. Вернадский [5] предложил концепцию ноосферы как новой геологической стадии развития Земли, в которой человеческий разум представляет собой геологическую силу. Ноосфера — это сфера разума, в которой человечество должно действовать разумно, соответствуя законам природы и эволюции жизни. В.И. Вернадский подчеркивал, что человеческое сознание и деятельность по масштабам воздействия сравнимы с природными силами, что налагает историческую ответственность на деятельность каждого человека. В контексте

самореализации это означает, что личность, реализуя себя, должна осознавать, что её деятельность является частью эволюции ноосферы. Подлинная самореализация достигается путем разумной, согласованной деятельности, которая способствует гармонизации человека и природы.

Синергетическая природа данного уровня проявляется в возникновении эмерджентных свойств личности: целостности, когерентности ценностей и жизнестойкости, мудрости и внутренней гармонии.

К группе ценностей синергетической целостности относятся:

1. Ценности эвдемонического благополучия: восприятие физического и психического здоровья как фундаментального ресурса для длительной самореализации. Это предполагает отказ от саморазрушительных стратегий успеха в пользу экологичного отношения к себе, поддержание баланса между напряжением и восстановлением, профилактику профессионального выгорания. Как отмечает К. Рифф, подлинная самореализация невозможна без самопринятия и позитивного функционирования, а М. Хмель и З. Кроплевский [25] показали, что рост-ориентированные ценности, такие, как открытость изменениям и самотрансценденция, значимо ассоциированы с психологическим благополучием, причем присутствие смысла жизни выступает посредником в этой взаимосвязи.

2. Ценности культурно-исторической преемственности и генеративности, которые отражают включённость личности во временной континуум. К ним относятся генеративность (по Э. Эриксону) [14], потребность в наставничестве и передаче опыта, заботе о следующих поколениях, историческую ответственность, когда личность реализует себя как продолжатель традиций и создатель будущего, осознание своей деятельности как звена в цепи поколений, сохранение культурного кода и наследия. К ценностям культурно-исторической преемственности также относится участие в научном и художественном творчестве, которое вносит вклад в эволюцию культуры; стремление к справедливому общественному порядку, основанному на нравственных и гуманных принципах.

3. Ценности экологической ответственности: осознание личности как неотъемлемой части биосферы и участницы ноосферной эволюции, понимание того, что деятельность человека имеет экологические, социальные и исторические последствия.

4. Ценности аутотелического опыта: ориентация на качество проживания момента. Согласно концепции потока М. Чиксентмихайи, высшая эффективность деятельности достигается в состоянии оптимального переживания, когда процесс ценен сам по себе. Данный подход позволяет превратить деятельность из обязанности в источник витальности и смысложизненного удовлетворения.

Таким образом, предлагаемая структурно-динамическая модель ценностей самореализации личности представляет собой иерархию, которая описывает самореализацию как закономерный процесс, проходящий ряд уровней. Он начинается с формирования внутренних интенций на потенциальном уровне, переходит к экзистенциальному самоопределению на трансформационном уровне, достигает актуализации в социально значимой деятельности на бытийном уровне и обретает онтологическую завершённость на синергетическом уровне через самотрансценденцию и служение надличностным смыслам. Следует отметить, что ценности первых двух уровней являются необходимыми предпосылками самореализации, бытийный уровень обеспечивает её объективацию в общественной жизни через опредмечивание сущностных сил, а синергетический уровень знаменует онтологическую завершённость самореализации, при которой личность обретает эвдемоническую устойчивость и самоорганизующийся характер жизненного пути.

Выводы. Проведенный теоретический анализ позволяет рассматривать самореализацию как иерархически организованный процесс, опосредованный системой ценностей. Предложенная структурно-динамическая модель показывает, что ценности самореализации меняются по мере увеличения и усложнения субъектной активности личности.

В ходе исследования обосновано выделение четырех взаимосвязанных уровней аксиологической системы:

потенциальный уровень объединяет внутренние интенции (когнитивные, витальные, волевые), выступающие основанием для формирования сущностных сил личности;

трансформационный уровень включает экзистенциальные ориентиры (смысл, цели, ответственность, авторство), обеспечивающие переход от возможности к реализации жизненного замысла;

бытийный уровень характеризуется ценностями социально-предметной актуализации, где внутренний потенциал объективируется в продуктах деятельности и социальном вкладе;

синергетический уровень интегрирует предыдущие этапы, утверждая примат целостности, устойчивого психологического благополучия и включенности личности в надличностные формы бытия (культуру, ноосферу).

Предложенная классификация разрешает противоречие между пониманием самореализации как внутреннего созревания и как внешней продуктивности, объединяя их в диалектическом единстве. Практическая значимость модели заключается в возможности её применения для диагностики барьеров личностного роста. Так, например, остановка личностного развития может быть связана не с отсутствием способностей, а с недостаточной сформированностью ценностей трансформационного или бытийного уровней. Дальнейшие перспективы исследования связаны с эмпирической верификацией данной структуры и изучением динамики ценностей самореализации личности в различных возрастных группах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. — М.: Мысль, 1991. — 299 с.
2. Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т.4. М.: Мысль, 1984. 830 с.
3. Бердяев Н.А. Смысл творчества / Н.А. Бердяев. — М.: Амрита-Русь, 2024. — 448 с.
4. Вачков И.В. Аутентичность и самореализация личности в период ранней взрослости / И.В. Вачков, Т.К. Храмова // Психология и право. — 2021. — Т. 11, № 4. — С. 14–24. — <https://doi.org/10.17759/psylaw.2021110402>.
5. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский. — М.: Наука, 1991. — 271 с.
6. Зиннатова М.В. Самотрансценденция: феноменологическое исследование / М.В. Зиннатова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. — 2022. — № 3 (74). — С. 116–128.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. — М.: Смысл : Академия, 2005. — 352 с.
8. Леонтьев Д.А. Самореализация и сущностные силы человека / Д.А. Леонтьев // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии. — М.: Смысл, 1997. — С. 106–117.
9. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / А. Маслоу. — СПб.: Питер, 2022. — 448 с.
10. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. — СПб.: Питер, 2022. — 400 с.
11. Мерсиянова А.П. Основные признаки экзистенциального выбора / А.П. Мерсиянова // Вестник Томского государственного университета. — 2010. — № 335. — С. 153–156.
12. Ницше Ф. Воля к власти / Ф. Ницше. — М.: АСТ, 2021. — 704 с.
13. Опекина Т.П. Комплексный анализ феномена самореализации: перспектива создания системной модели / Т.П. Опекина, Н.С. Шипова // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. — 2021. — № 4. — С. 178–188. <https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-4-178-188>.

14. Полякова М.К. Теоретические подходы к пониманию генеративности: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / М.К. Полякова // Мир науки. Педагогика и психология. — 2019. — № 6. — Режим доступа: <https://mir-nauki.com/PDF/77PSMN619.pdf> (дата обращения: 10.01.2026).
15. Психология самоорганизации личности и социальных общностей: вызовы и решения / Е.Е. Блинова, Г.И. Давыдова, С.И. Дьяков и др. — Симферополь: Ариал, 2026. — 223 с.
16. Роджерс К. Становление личности. Взгляд на психотерапию / К. Роджерс. — М.: ИОИ, 2022. — 288 с.
17. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности / С.Л. Рубинштейн // Вопросы психологии. — 1986. — № 4. — С. 101—108.
18. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм / Ж.-П. Сартр. — М.: АСТ, 2025. — 160 с.
19. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022. — 164 с.
20. Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. — М.: АСТ, 2019. — 320 с.
21. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер. — М.: Скрипториум, 2022. — 447 с.
22. Чиксентмихайи М. Поток: Психология оптимального переживания / М. Чиксентмихайи. — М.: Смысл : Альпина нон-фикшн, 2011. — 461 с.
23. Юнг К.Г. Архетипы и коллективное бессознательное / К.Г. Юнг. — М.: АСТ, 2025. — 224 с.
24. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. — М.: Республика, 1994. — 527 с.
25. Chmiel M. Personal Values and Psychological Well-Being Among Emerging Adults: The Mediating Role of Meaning in Life / M. Chmiel, Z. Kropiewski // Brain Sciences. — 2025. — Vol. 15, № 9. — P. 930. — <https://doi.org/10.3390/brainsci15090930>.
26. Di Domenico S.I. The Emerging Neuroscience of Intrinsic Motivation: A New Frontier in Self-Determination Research / S.I. Di Domenico, R.M. Ryan // Frontiers in Human Neuroscience. — 2017. — Vol. 11. — P. 145. — <https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00145>.
27. Fredrickson B.L. A functional genomic perspective on human well-being / B.L. Fredrickson et al. // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2013. — Vol. 110, № 33. — P. 13684–13689. — <https://doi.org/10.1073/pnas.1305419110>.
28. Goldstein K. The Organism: A Holistic Approach to Biology Derived from Pathological Data in Man / K. Goldstein. — New York: American Book Company, 1939. — 533 p.
29. Goleman D. Emotional Intelligence. Why It Can Matter More Than IQ / D. Goleman. — New York: Bantam Books, 1995. — 352 p.
30. Gori A. META-Measurement for Evolution, Transformation, and Autorealization: A New Assessment Protocol / A. Gori, E. Topino // Behavioral Sciences. — 2025. — Vol. 15, № 7. — P. 942. — <https://doi.org/10.3390/bs15070942>.
31. Kudinov S.I. The axiological orientation of students' personalities / S.I. Kudinov, S.S. Kudinov, I.B. Kudinova, S.S. Belousova // Psychology in Russia: State of the Art. — 2018. — Vol. 11, № 1. — P. 95–105. — <https://doi.org/10.11621/pir.2018.0108>.
32. Na P.J. Appreciating eudaimonic well-being and positive psychosocial characteristics in mental health research / P.J. Na // International Psychogeriatrics. — 2023. — Vol. 35, № 10. — P. 537–540. — <https://doi.org/10.1017/S104161022300073X>.
33. Nakamura J. Flow: The Experience of Intrinsic Motivation / J. Nakamura, D.C.K. Tse, S. Shankland // The Oxford Handbook of Human Motivation. — Oxford: Oxford Academic, 2019. — P. 168–185. — <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190666453.013.10>.
34. Ryff C.D. Happiness is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being / C.D. Ryff // Journal of Personality and Social Psychology. — 1989. — Vol. 57, № 6. — P. 1069–1081. — <https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069>.
35. Ryff C.D. The structure of psychological well-being revisited / C.D. Ryff, C.L.M. Keyes // Journal of Personality and Social Psychology. — 1995. — Vol. 69, № 4. — P. 719–727. — <https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719>.
36. Ryff C.D. Know Thyself and Become What You Are: A Eudaimonic Approach to Psychological Well-Being / C.D. Ryff, B.H. Singer // Journal of Happiness Studies. — 2008. — Vol. 9, № 1. — P. 13–39. — https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/978-94-007-5702-8_6.
37. Waterman A.S. The Questionnaire for Eudaimonic Well-Being: Psychometric properties, demographic comparisons, and evidence of validity / A.S. Waterman, S.J. Schwartz, B.L. Zamboanga, R.D. Ravert, M.K. Williams, V.B. Agocha, S.Y. Kim, M.B. Donnellan // Journal of Positive Psychology. — 2010. — Vol. 5, № 1. — P. 41–61. — <https://doi.org/10.1080/17439760903435208>.

REFERENCES

1. Abulkhanova-Slavskaya, K.A. (1991). Strategiiia zhizni [Life strategy]. Moscow: Mysl'. (In Russian)
2. Aristotel'. (1984). Sochineniia v 4-kh t. T. 4 [Works in 4 volumes. Vol. 4]. Moscow: Mysl'. (In Russian)

3. Berdiaev, N.A. (2024). Smysl tvorchestva [The meaning of creativity]. Moscow: Amrita-Rus'. (In Russian)
4. Vachkov, I.V., & Khramova, T.K. (2021). Autentichnost' i samorealizatsiia lichnosti v period rannei vzroslosti [Authenticity and self-realization of the individual in early adulthood]. *Psikhologiya i pravo*, 11(4), 14–24. <https://doi.org/10.17759/psylaw.2021110402> (In Russian)
5. Vernadskii, V.I. (1991). Nauchnaia mysl' kak planetnoe iavlenie [Scientific thought as a planetary phenomenon]. Moscow: Nauka. (In Russian)
6. Zinnatova, M.V. (2022). Samotranssendentsiia: fenomenologicheskoe issledovanie [Self-transcendence: A phenomenological study]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Sotsiologiya. Pedagogika. Psikhologiya*, 3(74), 116–128. (In Russian)
7. Leont'ev, A.N. (2005). Deiatel'nost'. Soznanie. Lichnost' [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Smysl; Akademiia. (In Russian)
8. Leont'ev, D.A. (1997). Samorealizatsiia i sushchnostnye sily cheloveka [Self-realization and essential human strengths]. In D.A. Leont'ev (Ed.), *Psikhologiya s chelovecheskim litsom: Gumanisticheskaia perspektiva v postsovetsoi psikhologii* [Psychology with a human face: A humanistic perspective in post-Soviet psychology] (pp. 106–117). Moscow: Smysl. (In Russian)
9. Maslou, A. (2022). Dal'nie predely chelovecheskoi psikhiki [The farther reaches of human nature]. Saint Petersburg: Piter. (In Russian)
10. Maslou, A. (2022). Motivatsiia i lichnost' [Motivation and personality]. Saint Petersburg: Piter. (In Russian)
11. Mersianova, A.P. (2010). Osnovnye priznaki ekzistentsial'nogo vybora [Main features of existential choice]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, (335), 153–156. (In Russian)
12. Nietzsche, F. (2021). Volia k vlasti [The will to power]. Moscow: AST. (In Russian)
13. Opekina, T.P., & Shipova, N.S. (2021). Kompleksnyi analiz fenomena samorealizatsii: perspektiva sozdaniia sistemnoi modeli [Comprehensive analysis of the phenomenon of self-realization: Prospects for creating a systemic model]. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika*, (4), 178–188. <https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-4-178-188> (In Russian)
14. Poliakova, M.K. (2019). Teoreticheskie podkhody k ponimaniu generativnosti: problemy i perspektivy [Theoretical approaches to understanding generativity: Problems and prospects]. *Mir nauki. Pedagogika i psikhologiya*, (6). Retrieved from <https://mir-nauki.com/PDF/77PSMN619.pdf> (accessed 10 January 2026). (In Russian)
15. Blinova, E.E., Davydova, G.I., Diakov, S.I., et al. (2026). Psikhologiya samoorganizatsii lichnosti i sotsial'nykh obshchnostei: vyzovy i resheniia [Psychology of self-organization of personality and social communities: Challenges and solutions]. Simferopol: Arial. (In Russian)
16. Rodzhers, K. (2022). Stanovlenie lichnosti. Vzgliad na psikhoterapiiu [On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy]. Moscow: IOI. (In Russian)
17. Rubinshtein, S.L. (1986). Printsip tvorcheskoi samodeiatel'nosti [The principle of creative self-activity]. *Voprosy psikhologii*, (4), 101–108. (In Russian)
18. Sartr, Zh.-P. (2025). Ekzistentsializm — eto gumanizm [Existentialism is a humanism]. Moscow: AST. (In Russian)
19. Frankl, V. (2022). Chelovek v poiskakh smysla [Man's search for meaning]. Moscow: Al'pina non-fikshn. (In Russian)
20. Fromm, E. (2019). Imet' ili byt'? [To have or to be?]. Moscow: AST. (In Russian)
21. Khaidegger, M. (2022). Bytie i vremia [Being and time]. Moscow: Skriptorium. (In Russian)
22. Chikszentmihalyi, M. (2011). Potok: Psikhologiya optimal'nogo perezhivaniia [Flow: The psychology of optimal experience]. Moscow: Smysl; Al'pina non-fikshn. (In Russian)
23. Jung, K.G. (2025). Arkhetipy i kollektivnoe bessoznatel'noe [Archetypes and the collective unconscious]. Moscow: AST. (In Russian)
24. Jaspers, K. (1994). Smysl i naznachenie istorii [The origin and goal of history]. Moscow: Respublika. (In Russian)
25. Chmiel, M., & Kroplewski, Z. (2025). Personal values and psychological well-being among emerging adults: The mediating role of meaning in life. *Brain Sciences*, 15(9), 930. <https://doi.org/10.3390/brainsci15090930>
26. Di Domenico, S.I., & Ryan, R.M. (2017). The emerging neuroscience of intrinsic motivation: A new frontier in self-determination research. *Frontiers in Human Neuroscience*, 11, 145. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00145>
27. Fredrickson, B.L., Grewen, K.M., Coffey, K.A., Algeo, S.B., Firestone, A.M., Arevalo, J.M.G., Ma, J., & Cole, S.W. (2013). A functional genomic perspective on human well-being. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(33), 13684–13689. <https://doi.org/10.1073/pnas.1305419110>
28. Goldstein, K. (1939). *The organism: A holistic approach to biology derived from pathological data in man*. New York: American Book Company.

29. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Bantam Books.
30. Gori, A., & Topino, E. (2025). META-Measurement for Evolution, Transformation, and Autorealization: A new assessment protocol. *Behavioral Sciences*, 15(7), 942. <https://doi.org/10.3390/bs15070942>
31. Kudinov, S.I., Kudinov, S.S., Kudinova, I.B., & Belousova, S.S. (2018). The axiological orientation of students' personalities. *Psychology in Russia: State of the Art*, 11(1), 95–105. <https://doi.org/10.11621/pir.2018.0108>
32. Na, P.J. (2023). Appreciating eudaimonic well-being and positive psychosocial characteristics in mental health research. *International Psychogeriatrics*, 35(10), 537–540. <https://doi.org/10.1017/S104161022300073X>
33. Nakamura, J., Tse, D.C.K., & Shankland, S. (2019). Flow: The experience of intrinsic motivation. In R. M. Ryan (Ed.), *The Oxford handbook of human motivation* (pp. 168–185). Oxford: Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190666453.013.10>
34. Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069–1081. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069>
35. Ryff, C.D., & Keyes, C.L.M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(4), 719–727. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719>
36. Ryff, C.D., & Singer, B.H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. *Journal of Happiness Studies*, 9(1), 13–39. https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/978-94-007-5702-8_6
37. Waterman, A.S., Schwartz, S.J., Zamboanga, B.L., Ravert, R.D., Williams, M.K., Agocha, V.B., Kim, S.Y., & Donnellan, M.B. (2010). The questionnaire for eudaimonic well-being: Psychometric properties, demographic comparisons, and evidence of validity. *Journal of Positive Psychology*, 5(1), 41–61. <https://doi.org/10.1080/17439760903435208>

Поступила в редакцию 23.02.2026 г.

CLASSIFICATION OF PERSONAL SELF-REALIZATION VALUES

Kravchuk N. Yu.

The article deals with the classification of the personal self-realization values. Despite extensive research in the fields of axiology and psychology of self-realization, no unified understanding has yet emerged as to which value structures initiate, sustain, and ensure the effectiveness of the self-realization process. The study was conducted with application of methods of integrative theoretical review and structural-dynamic modeling on the basis of classical works in philosophy and psychology, as well as contemporary research. As a result, a structural-dynamic model has been developed that organizes self-realization values into a four-level hierarchy comprising the potential level (values of forming internal intentions), the transformational level (values of existential self-determination), the ontological level (values of socio-practical actualization), and the synergetic level (values of harmony and wholeness). The model overcomes theoretical fragmentation in the study of self-realization by dialectically linking the inner formation of the personality with its objectification in socio-practical activity through the mechanisms of existential choice, volitional regulation, and self-transcendence — mechanisms that ensure progression from the accumulation of essential forces toward eudaimonic resilience and wholeness.

Keywords: personal self-realization, self-realization of personality, self-realization values, structural-dynamic model, potential level, transformational level, ontological level, synergetic level, existential self-determination, eudaimonic well-being, self-transcendence.

Кравчук Надежда Юрьевна.

Херсонский государственный педагогический университет, Российская Федерация, г. Херсон.
Аспирант Института психологии
Центр содействия развитию спорта, науки и психологического благополучия «Феникс»,
Российская Федерация, г. Сергиев Посад.
Директор.
ORCID: 0009-0006-0670-852X.
E-mail: nadine@kravchuk7.ru

Kravchuk Nadezhda Yurievna.

Kherson State Pedagogical University, Russian Federation, Kherson.
Postgraduate student at Institute of Psychology.
Phoenix Center for the Promotion of Sports, Science and Psychological Well-being, Russian Federation, Sergiev Posad.
Director.
ORCID: 0009-0006-0670-852X.
E-mail: nadine@kravchuk7.ru